

СТРАТЕГИК РЕЖАЛАШТИРИШ ВА СТРАТЕГИК БОШҚАРУВ ТАХЛИЛИНИНГ ЎЗARO ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАРИ

Ш.Ф. Турсунова¹

Usmonaliyeva Umida Rustam qizi²

¹Тошкент амалий фанлар университети ўқитувчиси
shahnozatorsunova@gmail.com

²Iqtisodiyot fakulteti 3-kurs talabasi
umidausmonaliyeva98@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903898>

Annotatsiya. Бошқарув қарорлари, стратегик бошқарув, иқтисодий қарорлар

Kalit soʻzlar. Стратегик асосий кўрсаткич, бошқарув таҳлил.

Ривожланган давлатлар тажрибасидан кўришимиз мумкинки, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳар томонлама стратегик режалаштиришга боғлиқ. Шу сабабли ҳам нафақат ҳар бир хўжалик юритувчи субъект, балки ҳар бир мамлакат ҳам ўзгаришларга мослашувчан иқтисодий сиёсат олиб бориши ва узоқ муддатга мўлжалланган стратегик ривожланиш дастурлари ишлаб чиқиб, катта ютуқларга эришмоқда. Узоқ муддатли ривожланиш стратегияси мазкур мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни асосий кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Ривожланган мамлакатларда иқтисодий муваффақиятнинг асосий омили стратегик аҳамиятга эга бўлган тезкор ва ишончли маълумотларни олишдир. Шунингдек, муҳим бошқарув қарорларини қабул қилиш имкониятини яратиб келинмоқда. Шу боис узоқ муддатли ривожланиш стратегияси бўйича халқаро амалиётнинг муваффақиятли жиҳатларидан миллий иқтисодиётда самарали фойдаланиш долзарбдир.

Стратегик бошқарув ва стратегик режалаштириш ўртасидаги муносабатлар муаммосини ўрганишда стратегик бошқарув таҳлилининг моҳияти ва хусусиятларини аниқлаш зарур. Стратегик бизнес бошқарув таҳлили келажакда исталган натижаларга эришиш учун хўжалик юритувчи субъект ҳозирги вақтда нима ишлар бажариши, шу билан бирга келажакдан ҳозирги кунга қандай қараш кераклигини белгилайди. Бу борада “стратегик бошқарув” атамасининг таърифига тадқиқотчиларнинг айрим ёндашувларини таҳлил этиш мақсадга мувофиқ.

“Стратегик бошқарув” атамасини аниқлашда ёндашувлар турлича бўлиб, бунда стратегик бошқарув тушунчаси ҳар хил хусусиятларни акс эттиришнинг мураккаблиги билан боғлиқ.

Стратегик бошқарувнинг ўзига хос хусусиятларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- узоқ муддатни ҳисобга олиш;
- хўжалик юритувчи субъектнинг ўзаги, унинг асосий қадрияти сифатида инсон салоҳиятига таяниш;
- фаолиятни истеъмолчилар эҳтиёжларига йўналтириш;
- ўзгаришларга мослашувчан муносабатни амалга ошириш ва бошқалар.

Хўжалик юритувчи субъектни бошқариш стратегик бошқарув жараёнини тушунишни ўз ичига олади ҳамда стратегик режалаштириш ва стратегик бошқарув ўртасидаги муносабатларни ўрнатишда кўриб чиқиш имкон яратилади. Ушбу омилларни ҳисобга олиш стратегик режалаштиришнинг асосий функцияларини бажаришга имкон беради, яъни:

- хўжалик юритувчи субъектнинг асосий муаммоларини аниқлаш;
- доимий қарорлар қабул қилиш ва асос яратиш учун батафсил режалаштириш;
- режалаштиришнинг бошқа турлари билан солиштирган даврни узоқ вақт муддатга режалаштиришни таъминлаш;
- юқори бошқарув ишини фаоллаштиришга ҳисса қўшиш.

Стратегик режалаштириш жараёни бошқарув қарорларини қабул қилишда ёрдам берувчи воситадир. Стратегик режалаштиришнинг асосий вазифаси – хўжалик юритувчи субъектларда етарли даражада янгилик ва ўзгаришларни таъминлашдир.

Стратегик режалаштириш стратегик бошқарув тизимининг бир қисми саналади, шунинг учун ҳам улар ўртасидаги муносабатлар режалаштириш ва умуман бошқарув ўртасидаги муносабатлар билан бир хил бўлиб, фақат учта кўрсаткич (режалаштириш, амалга ошириш, назорат қилиш) бошқарув жараёнининг элементлари ҳисобланади.

1-расм. Хўжалик юритувчи субъектларда стратегик бошқарув жараёни

Хўжалик юритувчи субъектларда қарор қабул қилишнинг учта даражаси асосида стратегия ишлаб чиқилади ва амалга оширилади, жумладан:

Биринчи даража – корпоратив – бизнеснинг бир нечта соҳаларида фаолият юритувчи хўжалик юритувчи субъектларда мавжуд. Бунда бизнеснинг айрим соҳаларини сотиб олиш, сотиш, тугатиш, қайта ишлаш тўғрисида қарорлар қабул қилинади. Шунингдек, алоҳида бизнес йўналишлари ўртасидаги стратегик мувофиқлик ҳисобга олиниб, диверсификация режалари ишлаб чиқилади ва глобал молиявий ресурсларни бошқариш амалга оширилади.

Иккинчи даража – бизнес соҳалари (бизнес даражаси) – диверсификацияланмаган хўжалик юритувчи субъектларнинг раҳбарлари ёки бутунлай мустақил, ривожланиш учун масъул ва бизнес стратегиясини амалга оширадиган менежерлар даражаси. Ушбу даражада корпоратив даражадаги стратегияга асосланган стратегия ишлаб чиқилади ва амалга оширилади, унинг асосий мақсади хўжалик юритувчи субъектнинг рақобатбардошлигини ва унинг рақобатбардош салоҳиятини оширишдир.

Учинчи даража – функционал – функционал соҳалар менежерлари даражаси: молия, маркетинг, ишлаб чиқариш, ходимларни бошқариш ва бошқалар.

Хўжалик юритувчи субъектларни бошқаришнинг ҳар қандай ёндашуви сингари, уларни ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ҳам ўзининг фаолиятига таъсир кўрсатадиган афзалликларига ва қийинчиликларга эга. Уларни билиш ва бошқариш жараёнида самарадорликни ошириш учун ҳисобга олиш зарур.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хўжалик юритувчи субъектларда стратегияга эга бўлишнинг афзалликларига қуйидагилар киради:

- стратегиянинг асосий мақсади хўжалик юритувчи субъектга мавжуд шароитларда ишончли ривожланиш йўналишини кўрсатишдир;
- стратегия фаолиятни мувофиқлаштиришга ёрдам беради, агарда стратегия мавжуд бўлмаса, бошқарув турли йўналишларга ўзгариб, хўжалик юритувчи субъектда тартибсизлик ҳукм суради;
- стратегия хўжалик юритувчи субъектнинг тавсифини ва унинг ўзига хос хусусиятларини белгилайди, “бизнес юритиш” усулини тушуниш имкониятини яратади.